

Leben, Lernen, Loslegen – Life Design an HAW

Nadolny, Anne; Stöhr, Monika:
Nachhaltigkeit lehren, lernen und leben
In: Die Neue Hochschule, 2026-2, S. 26–29.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786893>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „h**lb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des h**lb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021253](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021253)

Nachhaltigkeit lehren, lernen und leben

Nachhaltige Entwicklung erfordert gemeinsames, problemlösendes Handeln. Mit dem Konzept zur Förderung von Kollaborationskompetenz wird eine Möglichkeit aufgezeigt, wie Lernen im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung gestaltet werden kann.

Prof. Dr. Anne Nadolny und Monika Stöhr

Foto: privat

PROF. DR. ANNE NADOLNY
 Professorin für Bioprozess- und
 Umwelttechnik
 Hochschule Hannover
 Ricklinger Stadtweg 120
 30459 Hannover
 anne.nadolny@hs-hannover.de

Foto: Jens-Christian Schulze

MONIKA STÖHR
 Dipl.-Pflegepädagogin (FH)
 & Coachin
 mail@stoehr-coaching.de

Das Thema nachhaltige Entwicklung gilt als eine der zentralen, globalen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft. Um dieser Herausforderung zu begegnen, wird der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) eine Schlüsselrolle zugeschrieben. Dabei spielt die Förderung der von der UNESCO definierten „key competencies for sustainability“ (2017) eine entscheidende Rolle. Ausgangspunkt des Beitrags ist die Frage, wie diese Anforderungen in der Hochschullehre umgesetzt werden können. Als vorläufige Antwort wird ein Konzept zur Förderung von Kollaborationskompetenz – eine der BNE-„key competencies“ – präsentiert, das an der Hochschule Hannover aus der Praxis heraus entstanden ist. Es wurde abgeleitet aus den Erfahrungen in verschiedenen Drittmittelprojekten¹ zur Entwicklung von innovativen Lernformaten, an denen Studierende und Lehrende der eigenen Hochschule, internationaler Hochschulen sowie internationale Unternehmen beteiligt waren. Ziel war es, neue Wege der Kompetenzförderung zu finden, um Studierende für das gemeinsame, problemlösende Handeln im Sinne nachhaltiger Entwicklung in Beruf und Gesellschaft zu befähigen.

Das Konzept umfasst vier aufeinander aufbauende, idealtypische Lernsettings, die mittels projektorientiertem Lernen die Bearbeitung von Problemstellungen nachhaltiger Entwicklung in (1) disziplinären, (2) interdisziplinären, (3) interdisziplinär-internationalen sowie (4) transdisziplinär-internationalen Teams zum Ziel haben. Zentrales Merkmal der Stufung ist

die zunehmende Heterogenität in der Teamzusammensetzung, woraus sich in jeder Stufe höhere Anforderungen an die Kollaboration ergeben. Durch den projektorientierten Ansatz können die Studierenden diese Fähigkeit im konkreten „Tun“ – dem kollaborativen Problemlösen – schrittweise erweitern. Mit diesem Vorgehen wird ein nachhaltiger, integrativer Kompetenzaufbau angestrebt.

Nachhaltigkeit nachhaltig lehren und lernen

Bildung für nachhaltige Entwicklung zielt darauf ab, Lernende auf der Basis von Wissen, Fähigkeiten, Werten und Einstellungen zu befähigen, fundierte Entscheidungen im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu treffen und verantwortungsbewusst zu handeln (UNESCO 2017). Weil Nachhaltigkeit für BNE zentral ist, erfährt das „nachhaltige Lernen“ in dem Stufenkonzept besondere Aufmerksamkeit: Es wird eine lang anhaltende Wirkung der erworbenen Kompetenzen und deren Anwendung in gegenwärtigen und zukünftigen Handlungssituationen (Schüssler 2004) angestrebt.

Dies soll durch eine integrative, stufenförmige Kompetenzförderung unterstützt werden. „Integrativ“ bezieht sich in diesem Kontext auf die Verknüpfung des Erwerbs von Schlüsselkompetenzen mit Fachinhalten und Handlungsanforderungen, die Schaper als „integratives Vermittlungsmodell“ (2012, S. 71) bezeichnet. Theoretische

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786893>

¹ www.hs-hannover.de/internationales/weltweit-vernetzt/internationale-projekte/labi3,
www.hs-hannover.de/internationales/weltweit-vernetzt/internationale-projekte/international-practice-cooperation-for-global-change-i-prac

„Ziel war es, neue Wege der Kompetenzförderung zu finden, um Studierende für das gemeinsame, problemlösende Handeln im Sinne nachhaltiger Entwicklung in Beruf und Gesellschaft zu befähigen.“

Anknüpfungspunkte dazu finden sich in situierten und gemäßigt-konstruktivistischen Lernauffassungen, wonach Lernen mit Bezug zu realen Anwendungskontexten den Wissenstransfer unterstützen soll, sodass erworbenes Wissen und Können (leichter) in Handlungssituationen genutzt werden kann (Mandl; Kopp; Dvorak 2004). Diese enge Verknüpfung von Fachinhalten und Handlungskontext findet in den projektorientierten Lernsettings statt, denn sie sind auf das Problemlösen in Teams ausgerichtet, wodurch die Kollaborationskompetenz unmittelbar gefördert wird. Diese methodische Entscheidung steht im Einklang mit Empfehlungen zu didaktischen Ansätzen im Kontext von BNE (vgl. z. B. Molitor et al. 2023; Bellina et al. 2020).

Ergänzt wird der integrative Ansatz um eine gestufte Kompetenzentwicklung. Der Kompetenzerwerb wird hier als Lernweg mit steigendem Anforderungsniveau angelegt, der sich über mehrere Semester erstreckt. Die Nachhaltigkeit des Lernens soll durch aufeinander aufbauende Lernprozesse gefördert werden, bei der die auf einer Stufe erworbenen Kompetenzen auf der nachfolgenden Stufe erweitert werden. Damit der Transfer auf die jeweils nächste Anforderungsstufe gelingt, spielt die „reflexive Übungspraxis“ eine wichtige Rolle. Sie beschreibt einen ansteigenden Prozess des Reflektierens, Wiederholens und Erweiterns und weicht damit den

– vermeintlich – linearen Charakter des Stufenkonzepts auf (Nadolny; Stöhr; Weisberg 2019). Lerntheoretische Bezüge dazu finden sich in Theorien und Modellen des erfahrungsbasierten Lernens wie dem Lernzyklus von David A. Kolb (1984), die den Stellenwert der konkreten, reflektierten Erfahrung für die Kompetenzentwicklung betonen.

Stufenkonzept zur nachhaltigen Förderung von Kollaborationskompetenz

Im Mittelpunkt des Stufenkonzepts steht die Kollaborationskompetenz. Diese Entscheidung basiert einerseits auf der didaktischen Zielsetzung, Studierende für das gemeinsame, problemlösende Handeln im Sinne nachhaltiger Entwicklung in Beruf und Gesellschaft zu befähigen. Andererseits hat die Erfahrung aus den Lehrprojekten gezeigt, dass die konstruktive Zusammenarbeit eine wichtige Voraussetzung, aber eben auch eine der Herausforderungen der Teamarbeit war. Insbesondere der Faktor „Heterogenität“ scheint dafür bedeutsam. Deshalb wurden für das Stufenkonzept vier idealtypische Lernsettings ausgewählt, die sich durch ein zunehmendes Maß an Heterogenität auszeichnen. Zugrunde liegt die – erfahrungsgestützte – Annahme, dass sich die Zusammenarbeit im Team umso anspruchsvoller gestaltet, je heterogener die Teamzusammensetzung ist.

Abbildung 1: Stufenkonzept zur nachhaltigen Förderung von Kollaborationskompetenz

„Eine offene ‚Der Weg ist das Ziel‘-Haltung erleichtert dabei den Umgang mit Herausforderungen.“

Auf der ersten Stufe arbeiten die Studierenden in disziplinären Teams zusammen. Die Anforderungen an die Kollaboration ergeben sich hierbei vor allem aus den individuell unterschiedlichen, sozialisationsbedingten Faktoren. Dieser disziplinäre Kontext ist eine wichtige Grundlage für das darauf aufbauende interdisziplinäre Lernsetting, denn „gute Disziplinarität [ist] eine Voraussetzung für gelungene Interdisziplinarität“ (Sukopp 2013, S. 15).

Auf der zweiten Stufe, der Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams, wird die individuelle Heterogenität um fachspezifische Aspekte erweitert. Es treffen unterschiedliche Fachsprachen sowie disziplinspezifische Denk- und Handlungsweisen aufeinander; die Verständigung wird dadurch anspruchsvoller. Deshalb erfordert interdisziplinäre Arbeit die Bereitschaft, „die Grenzen der Disziplin zu erkennen, zu überschreiten und im offenen Raum zwischen den Einzelwissenschaften neue Formen der Wissensproduktion zu erproben“ (Philipp 2021, S. 168).

Auf der dritten Stufe, der Zusammenarbeit in interdisziplinär-internationalen Teams, kommen weitere Anforderungen an die Verständigung hinzu. Im Gegensatz zu den ersten beiden Stufen ist die Arbeitssprache in internationalen Lernsettings Englisch. Zudem kommen in der Teamarbeit auch verstärkt interkulturelle Faktoren zum Tragen. Dies ist umso wichtiger, als die – für BNE maßgebliche – globale Dimension ohne die interkulturelle Perspektive nicht hinreichend berücksichtigt werden kann (Barth 2021).

Auf der vierten Stufe, der Zusammenarbeit in transdisziplinär-internationalen Teams, arbeiten Studierendenteams an konkreten Nachhaltigkeitsproblemen von kooperierenden Unternehmen. Im Hinblick auf die Verständigung müssen auch die berufspraktischen und unternehmenskulturellen Anforderungen berücksichtigt werden. „Transdisziplinär“ steht in diesem Kontext für Kooperationen, die den wissenschaftlichen Hochschulkontext durch die Zusammenarbeit mit nichtwissenschaftlichen Akteuren überschreiten (Vilsmäier, 2021).

Wenn es den Teams gelingt ihre Heterogenität konstruktiv zu nutzen, dann können sich die positiven Potenziale dieser Form des Lernens entfalten.

Das zeigt sich z. B. in interdisziplinären Gruppen, wenn bei der Problemlösung die jeweiligen fachspezifischen Perspektiven und Methoden integriert werden und dadurch ein gemeinsames Ergebnis mit Mehrwert entsteht (Braßler 2020). Um das Verständnis für die „fremde“ Welt der jeweils anderen (Fach-)Kulturen zu fördern, wurde z. B. ein Fachbegriffspuzzle genutzt und ein Fotobuch für eine ländervergleichende Darstellung der Umweltbedingungen erstellt. Dabei spielten angeleitete individuelle und gemeinsame Reflexionsprozesse eine essenzielle Rolle. Lehrende agierten in allen Lernsettings als Lernbegleitende, die einerseits Gestaltungsspielraum gaben und andererseits Leitplanken boten (Bertram; Stöhr; Nadolny 2023).

Nachhaltigkeit lehren, lernen, leben – Der Weg ist das Ziel

Lehrende können Lernräume schaffen, um Studierende für das gemeinsame Handeln im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu befähigen. Mit dem Stufenkonzept zur Förderung von Kollaborationskompetenz wird ein Ansatz skizziert, der einerseits auf die Verknüpfung von Fach- und Schlüsselkompetenzen setzt und andererseits Lernen als Prozess versteht, der die üblichen „Systemgrenzen“ überschreitet: die Semester-, Disziplin- und Hochschulgrenzen. Dahinter steht ein Verständnis von Hochschulbildung, das auf gestaltendes Handeln in Beruf und Gesellschaft ausgerichtet ist. Der Beitrag soll als Anregung dienen, über Kompetenzerwerb mit steigendem Anforderungsniveau im Studienverlauf nachzudenken und bei der Studiengangentwicklung zu berücksichtigen. Eine offene ‚Der Weg ist das Ziel‘-Haltung erleichtert dabei den Umgang mit Herausforderungen. Ausgehend von diesem Leitgedanken bleiben alle Beteiligten – Studierende und Lehrende – bei der Umsetzung von Innovationen „Lernende“.

Ergänzend lässt sich betonen, dass die Förderung von Kollaborationskompetenz nicht nur im Kontext nachhaltiger Entwicklung bedeutungsvoll ist, sondern auch im Hinblick auf überfachliche Schlüsselqualifikationen, die für den heutigen Arbeitsmarkt zunehmend relevant werden. Arbeitgeber erwarten von Absolventinnen und Absolventen nicht nur fachliche Expertise, sondern auch die

Fähigkeit, in diversen Teams lösungsorientiert zu agieren. Das vorgestellte Stufenkonzept ermöglicht durch seine progressive Struktur eine systematische Heranführung an diese Anforderungen. Besonders hervorzuheben ist der reflektive Charakter der Lernprozesse, die nicht nur Wissen, sondern auch Selbstwahrnehmung und Perspektivwechsel fördern. Zudem eröffnet die enge Verzahnung mit realen Problemstellungen einen hohen Anwendungsbezug, der das Engagement der Studierenden nachweislich erhöht. Die Integration externer Praxispartner trägt dazu bei, dass das Lernen nicht im Elfenbeinturm der Hochschule verbleibt, sondern in gesellschaftlich relevante Kontexte eingebettet ist. Diese Öffnung der Lehre entspricht dem Anspruch einer transformativen Bildung, wie sie in internationalen Strategiepapieren zur BNE zunehmend gefordert wird. ■

„Die Integration externer Praxispartner trägt dazu bei, dass das Lernen nicht im Elfenbeinturm der Hochschule verbleibt, sondern in gesellschaftlich relevante Kontexte eingebettet ist.“

- Barth, Matthias: Bildung für nachhaltige Entwicklung. In: Schmohl, Tobias; Philipp, Thorsten (Hrsg.): Handbuch Transdisziplinäre Didaktik. Bielefeld: transcript, 2021, S. 35–44. <https://doi.org/10.14361/9783839455654>
- Bellina, Leonie; Tegeler, Merle Katrin; Müller-Christ, Georg; Potthast, Thomas: Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Hochschullehre. 2., überarb. Aufl., BMBF-Projekt „Nachhaltigkeit an Hochschulen: entwickeln – vernetzen – berichten (HOCHN)“. Universitäten Bremen und Tübingen, 2020. www.hochn.uni-hamburg.de/-/downloads/handlungsfelder/lehre/hochn-leitfadenelehre-2020-neu.pdf – Abruf am 10.07.2025.
- Bertram, Anke; Nadolny, Anne; Stöhr, Monika: Verantwortlicher Umgang mit Ressourcen – ein Praxisbeispiel zu interdisziplinärem Lehren und Lernen. In: Dölling, Hanna; Schäfle, Claudia; Kürsten, Susanne; Hunger, Marianne; Hirtt, Jim; Riegler, Peter (Hrsg.): Tagungsband zum 5. Symposium zur Hochschullehre in den MINT-Fächern. München: BayZiel, 2023, S. 308–314. https://doi.org/10.57825/repo_in-4431
- Braßler, Mirjam: Praxishandbuch Interdisziplinäres Lehren und Lernen – 50 Methoden für die Hochschullehre. Weinheim, Basel: Beltz Juventa, 2020.
- Kolb, David A.: Experiential learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984.
- Mandl, Heinz; Kopp, Birgitta; Dvorak, Susanne: Aktuelle theoretische Ansätze und empirische Befunde im Bereich der Lehr-Lern-Forschung – Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Bonn: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, 2004. www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2004/mandl04_01.pdf – Abruf am 10.07.2025.
- Molitor, Heike; Krah, Jennifer; Reimann, Julian; Bellina, Leonie; Bruns, Antonia (Hrsg.): Zukunftsfähige Curricula gestalten – Eine Handreichung zur curricularen Verankerung von Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung. Arbeitsgemeinschaft für Nachhaltigkeit an Brandenburger Hochschulen: Eberswalde, 2023. <https://doi.org/10.57741/opus4-388>
- Nadolny, Anne; Stöhr, Monika; Weisberg, Jan: Lernen über Modulgrenzen hinweg – Fachliche Schreibkompetenz in MINT-Fächern systematisch weiterentwickeln. In: Meissner, Barbara; Walther, Claudia; Zinger, Benjamin; Haubner, Julia; Waldherr Franz (Hrsg.): Tagungsband zum 4. Symposium zur Hochschullehre in den MINT-Fächern. Naila: Mohr, 2019, S. 119–127. www.didaktikzentrum.de/images/cwattachments/491_f1d8d1209f6ebde9058713d97ebf9d29.pdf – Abruf am 10.07.2025.
- Philipp, Thorsten: Interdisziplinarität. In: Schmohl, Tobias; Philipp, Thorsten (Hrsg.): Handbuch Transdisziplinäre Didaktik. Bielefeld: transcript, 2021, S.163–173. <https://doi.org/10.14361/9783839455654>
- Schaper, Niclas (unter Mitwirkung von Reis, Oliver; Wildt, Johannes; Horvath, Eva; Bender, Elena): Fachgutachten zur Kompetenzorientierung in Studium und Lehre. HRK-Fachgutachten, 2012. www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-02-Publikationen/fachgutachten_kompetenzorientierung.pdf – Abruf am 10.07.2025.
- Schüssler, Ingeborg: Nachhaltiges Lernen – Einblicke in eine Längsschnittuntersuchung unter der Kategorie „Emotionalität in Lernprozessen“. In: Zeitschrift für Wissenschaftsforschung, Nr.1, 2004, S. 150–156. www.die-bonn.de/id/1852 – Abruf am 20.02.2026.
- Sukopp, Thomas (2013): Interdisziplinarität und Transdisziplinarität. Definitionen und Konzepte. In: Jungert, Michael; Romfeld, Elsa; Sukopp, Thomas; Voigt, Uwe (Hrsg.): Interdisziplinarität. Theorie, Praxis, Probleme. 2. Aufl. Darmstadt: WBG, 2013, S. 13–29.
- UNESCO: Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Education 2030. Paris: UNESCO, 2017. <https://doi.org/10.54675/CGBA9153>
- Vilsmaier, Ulli: Transdisziplinarität. In: Schmohl, Tobias; Philipp, Thorsten (Hrsg.): Handbuch Transdisziplinäre Didaktik. Bielefeld: transcript, 2021, S. 333–345. <https://doi.org/10.14361/9783839455654>